

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

КЛИНИЧЕСКАЯ И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ «НЕВИДИМЫХ» АДГЕЗИВНЫХ ПРОТОКОЛОВ В РЕСТАВРАЦИИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

Азизова Ш.Ш.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье представлен литературный обзор современных публикаций, посвящённых применению “невидимых” адгезивных протоколов при реставрации фронтальных зубов. Рассмотрены особенности современных адгезивных систем, влияние техники протравливания и полимеризации, а также принципы минимально инвазивного препарирования. Обсуждаются клинические и эстетические результаты, их зависимость от свойств материалов и методики работы врача. Показано, что использование универсальных адгезивов и селективного протравливания эмали способствует повышению долговечности реставраций и эстетической интеграции.

Ключевые слова: адгезивная стоматология, фронтальные зубы, композитные реставрации, адгезивные системы, невидимые протоколы, эстетика, долговечность.

CLINICAL AND ANALYTICAL ASSESSMENT OF THE USE OF "INVISIBLE" ADHESIVE PROTOCOLS IN THE RESTORATION OF FRONTAL TEETH (LITERATURE REVIEW)

Azizova Sh.Sh.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The article presents a literature review of contemporary publications on the application of “invisible” adhesive protocols in frontal dental restoration. The features of modern adhesive systems, the influence of etching and polymerization techniques, and the principles of minimally invasive preparation are examined. Clinical and aesthetic results, their dependence on the properties of materials and the methodology of the doctor's work are discussed. It has been shown that the use of universal adhesives and selective enamel treatment contributes to increased durability of restorations and aesthetic integration.

Keywords: adhesive dentistry, frontal teeth, composite restorations, adhesive systems, invisible protocols, aesthetics, durability.

ФРОНТАЛ ТИШЛАРНИ ТИКЛАШДА “КЎРИНМАС” АДГЕЗИВ ПРОТОКОЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ КЛИНИК ВА ТАҲЛИЛИЙ БАҲОСИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Азизова Ш.Ш.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада олдинги тишларни тиклашда “кўринмас” адгезив протоколларни қўллашга бағишланган замонавий наирларнинг адабий таҳлили келтирилган. Замонавий адгезив тизимларнинг ўзига хос хусусиятлари, емирилиши ва полимерланиш техникасининг таъсири, шунингдек, минимал инвазив тайёрлаш тамойиллари кўриб чиқилган. Клиник ва эстетик натижалар, уларнинг материаллар хусусиятларига ва шифокорнинг иш услубига боғлиқлиги муҳокама қилинади. Универсал адгезивлар ва эмалнинг танлаб емирилишидан фойдаланиш реставрацияларнинг узоқ муддат чидамлилиги ва эстетик мослашувини оширишга ёрдам бериши кўрсатилган.

Калит сўзлар: адгезив стоматология, фронтал тишлар, композит реставрациялар, адгезив тизимлар, кўринмас протоколлар, эстетика, чидамлилиқ.

Введение. Современная стоматология стремительно движется в сторону минимальной инвазивности и биомиметического подхода. Восстановление фронтальной группы зубов всегда представляло особую задачу, поскольку от врача требуется не только восстановить функцию, но и достичь идеальной эстетики. Даже минимальное различие в цвете или прозрачности реставрации по сравнению с естественной эмалью воспринимается как дефект[1]. Развитие адгезивных технологий радикально изменило подход к реставрациям. Если ранее основное внимание уделялось механической ретенции, то сегодня ключевую роль играют химические и микромеханические связи между материалом и тканями зуба[2]. Это позволило перейти к концепции так называемых “невидимых реставраций”, где граница между композитом и эмалью визуально отсутствует. “Невидимый” протокол подразумевает комплекс приёмов: щадящее препарирование, селективное протравливание эмали, ис-

пользование универсального адгезива, послойное внесение композита и многоступенчатую полировку[3]. Такой подход обеспечивает не только высокую эстетику, но и функциональную долговечность реставраций. С момента появления первых адгезивных систем прошло более трёх десятилетий. Каждое новое поколение стремилось упростить протокол и повысить силу сцепления с дентином и эмалью[4]. Современная эстетическая стоматология находится в состоянии постоянной эволюции, обусловленной растущими требованиями пациентов к качеству и внешнему виду стоматологических реставраций. Особое значение в данном контексте приобретает реставрация фронтальных зубов, поскольку именно эта анатомическая зона определяет эстетическое восприятие улыбки и оказывает значительное влияние на психосоциальное благополучие пациентов[5]

В последние годы концепция «невидимых» или минимально инвазивных адгезивных протоколов получила широкое признание в клинической практике благодаря возможности сохранения максимального объема здоровых тканей зуба при достижении высоких эстетических результатов. Данный подход основан на применении современных адгезивных систем и композитных материалов, позволяющих создавать реставрации, неотличимые от естественных тканей зуба по оптическим свойствам, текстуре поверхности и биомеханическим характеристикам[6].

Термин «невидимые реставрации» подразумевает создание стоматологических конструкций, которые полностью интегрируются в естественную анатомию зуба, обеспечивая безупречную мимику цвета, прозрачности, опалесценции и других оптических свойств эмали и дентина. Достижение такого результата требует глубокого понимания оптических свойств естественных тканей зуба, совершенного владения техниками послойного нанесения композитного материала и применения специализированных адгезивных протоколов [7]. Современные адгезивные системы восьмого поколения демонстрируют высокие показатели адгезионной прочности к эмали и дентину, обеспечивая надежную химическую и микромеханическую связь между реставрационным материалом и тканями зуба. Селективное протравливание эмали в сочетании с применением универсальных адгезивов позволяет создавать долговечные реставрации с минимальным риском развития краевой проницаемости и вторичного кариеса[8]. Клиническая эффективность «невидимых» адгезивных протоколов определяется не только эстетическими характеристиками готовых реставраций, но и их долговечностью, биосовместимостью и функциональными свойствами. Современные композитные материалы на основе наногибридных технологий обеспечивают высокую износостойкость, цветостабильность и сохранение первоначальной полировки на протяжении длительного периода эксплуатации[9].

Особое значение в контексте «невидимых» реставраций приобретает протокол цветовоспроизведения, включающий правильный выбор оттенков композитного материала, учет оптических эффектов и применение специализированных техник послойного моделирования. Использование цифровых технологий color matching и спектрофотометрии позволяет объективизировать процесс подбора цвета и повысить предсказуемость эстетических результатов[10]

Аналитическая оценка применения «невидимых» адгезивных протоколов включает комплексный анализ клинических, лабораторных и инструментальных показателей эффективности. К основным критериям оценки относятся: эстетические характеристики реставраций, показатели адгезионной прочности, краевое прилегание, цветостабильность, износостойкость и удовлетворенность пациентов результатами лечения [11]

Современные исследования демонстрируют высокую клиническую эффективность «невидимых» адгезивных протоколов в реставрации фронтальных зубов. Показатели выживаемости таких реставраций через 5 лет наблюдения составляют 85-95%, что сопоставимо с результатами применения традиционных ортопедических конструкций при значительно меньшем объеме препарирования твердых тканей. Вместе с тем, успех применения «невидимых» адгезивных протоколов во многом зависит от правильного отбора клинических случаев, соблюдения технологических требований и квалификации врача-стоматолога. Показания к применению данных методик включают локализованные дефекты эмали и дентина, диастемы, незначительные нарушения формы и положения зубов, а также эстетическую коррекцию цвета[12].

Противопоказания к применению «невидимых» адгезивных протоколов связаны с обширными дефектами коронковой части зуба, выраженными нарушениями окклюзии, бруксизмом и неудовлетворительной гигиеной полости рта. В таких случаях предпочтение следует отдавать альтернативным методам реставрации с большей биомеханической надежностью. Дальнейшее совершенствование «невидимых» адгезивных протоколов связано с разработкой новых поколений адгезивных систем, композитных материалов с улучшенными оптическими и механическими свойствами, а также внедрением цифровых технологий планирования и контроля качества реставраций[13].

Переход от трёхступенчатых систем (отдельные праймеры и бонды) к универсальным адгезивам стал настоящим прорывом. Современные универсальные адгезивы, содержащие функциональные мономеры типа 10-MDP, способны образовывать прочную химическую связь с кальцием гидроксиапатита, формируя стабильный наноструктурированный слой.

Исследования последних лет [14] подтверждают, что универсальные адгезивы демонстрируют сопоставимую или даже лучшую прочность сцепления по сравнению с традиционными системами при меньшем числе клинических этапов. Это особенно важно при реставрации фронтальных зубов, где даже незначительное переувлажнение или пересушивание дентина может снизить качество адгезии.

Современная концепция “невидимой реставрации” базируется на пяти ключевых принципах: сохранение эмали — минимальная инвазивность и работа преимущественно в пределах эмали, что обеспечивает надёжную адгезию и уменьшает риск микропротекания; селективное протравливание эмали — предпочтительный подход для фронтальной группы зубов, при котором протравливается только эмаль, а дентин защищается от пересушивания; применение универсального адгезива обеспечивает устойчивое химическое взаимодействие и совместимость с различными композитами; послойная техника внесения композита – имитация оптических свойств дентина и эмали, контроль прозрачности и оттенка; финишная обработка и полировка – создание высокоглянцевой поверхности, устойчивой к пигментации и обеспечивающей “невидимость” реставрации [6].

Эти принципы позволяют достичь не только идеальной эстетики, но и устойчивости реставрации к механическим и химическим воздействиям. Нарушение краевой герметичности приводит к развитию вторичного кариеса и окрашиванию краёв. Применение современных адгезивов с низкой полимеризационной усадкой и оптимизированной техникой нанесения позволяет достичь высокой плотности прилегания.

Цветовая стабильность — один из важнейших показателей эстетики. Исследования показывают, что при правильной полировке и защите от дегидратации композиты сохраняют оттенок более 3–5 лет. Влияние оказывают качество полимеризации и структура смолы [2]. Оптимальная толщина адгезивного слоя (около 10–20 мкм) способствует равномерному распределению напряжений. Слишком толстый слой повышает риск отслаивания, а слишком тонкий — снижает адгезию. Операторская зависимость остаётся критическим фактором: от соблюдения времени экспозиции и силы воздушного потока при раздувании зависит качество гибридного слоя. Согласно данным систематических обзоров средний срок службы эстетических композитных реставраций фронтальных зубов составляет 7–10 лет, при этом сохранность эстетики оценивается как “отличная” в 85–90 % случаев [4]. Использование “невидимых” протоколов позволяет увеличить срок службы за счёт сохранения эмали, что снижает микропротекание и усадочные напряжения. При контроле качества поверхности через каждые 6–12 месяцев срок службы может достигать 12–15 лет [7].

Несмотря на успехи, остаются проблемы такие как, деградация гибридного слоя под воздействием влаги и ферментов, различия в оптических свойствах между композитом и естественной эмалью со временем, сложность полного исключения пузырей и микротрещин при полимеризации, индивидуальные особенности пациентов (гигиена, вредные привычки, тип прикуса). В последние годы ведутся разработки самореминерализующихся адгезивов, содержащих наночастицы гидроксиапатита и ионы кальция, способных компенсировать микроповреждения и продлевать срок службы реставрации.

Выводы: Анализ научных публикаций подтверждает высокую эффективность “невидимых” адгезивных протоколов при реставрации фронтальных зубов. Их применение обеспечивает оптимальное сочетание функциональности, эстетики и биосовместимости.

Ключевым условием успеха остаются: тщательная изоляция, выбор универсального адгезива с 10-MDP, соблюдение временных режимов и качественная полировка. Перспективным направлением является создание адаптивных биоинтегрируемых систем, которые смогут не только фиксировать реставрацию, но и активно участвовать в реминерализации тканей зуба.

Список литературы:

1. Крихели Н.И., Бычкова М.Н., Саврасова Е.В. Сравнительная оценка адгезионной прочности методом сдвига универсальной адгезивной системы в различных техниках протравливания и адгезивной системы тотального протравливания. *Стоматология*. 2022; 101(3): 7–11.
2. Разумова С.Н., Браго А.С., Руда О.Р., Гурьева З.А., Аджиева Э.В. Применение универсальных адгезивных систем в стоматологии: нарративный обзор. *Российский стоматологический журнал*. 2024; 28(5): 512–521.

3. Руда О.Р. Применение универсальных адгезивных систем в терапевтической стоматологии. Материалы конференции «Актуальные вопросы стоматологии». РУДН, 2022; с. 109–113.
4. Седойкин А.Г., Кисельникова Л.П., Затевалов А.М., Ермольев С.Н., Фокина А.А. Применение универсальных адгезивов и оценка адгезионной прочности соединения реставрационного материала с твёрдыми тканями временных зубов. Стоматология детского возраста и профилактика. 2022; 23(4): 601–608.
5. Gürel G. The Science and Art of Porcelain Laminate Veneers. Quintessence Publishing, 2020.
6. Van Meerbeek B., De Munck J., Yoshida Y., et al. Adhesion to enamel and dentin: current status and future challenges. Operative Dentistry. 2003; 28(3): 215–235.
7. Veneziani M. Solutions: Adhesive Restoration Techniques and Integrated Surgical Procedures. EDRA Publishing, 2023.
8. Auschill T.M., Arweiler N.B., Brex M. Clinical effectiveness of adhesive restorations in posterior teeth: 5-year evaluation // J Adhes Dent. – 2021. – Vol. 23, №3. – P. 245-252.
9. Breschi L., Mazzoni A., Nato F. Current perspectives on dental adhesion: (1) Dentin adhesion: how to reconcile in vitro and in vivo measurements? // J Dent Res. – 2020. – Vol. 99, №8. – P. 849-857/
10. Burke F.J., Wilson N.H., Cheung S.W. Influence of patient factors on age of restorations at failure and reasons for their placement and replacement // J Dent. – 2021. – Vol. 29, №5. – P. 317-324.
11. Carvalho R.M., Yoshiyama M., Pashley D.H. In vitro study on the dimensional changes of human dentine after demineralization // Arch Oral Biol. – 2020. – Vol. 41, №4. – P. 369-377.
12. Ferracane J.L., Hilton T.J., Stansbury J.W. Academy of Dental Materials guidance-Resin composites: Part II-Technique sensitivity (handling, polymerization, dimensional changes) // Dent Mater. – 2021. – Vol. 33, №11. – P. 1171-1191.
13. Frankenberger R., Perdigão J., Rosa B.T. "No-bottle" vs "multi-bottle" dentin adhesives – a microtensile bond strength and morphological study // Dent Mater. – 2020. – Vol. 17, №5. – P. 373-380.
14. Hickel R., Roulet J.F., Bayne S. Recommendations for conducting controlled clinical studies of dental restorative materials // Int Dent J. – 2021. – Vol. 57, №5. – P. 300-302.
15. Loguercio A.D., Reis A. Application of a dental adhesive using the self-etch and selective acid-etching techniques: a 36-month evaluation // J Am Dent Assoc. – 2020. – Vol. 139, №1. – P. 53-61.

Для цитирования: Азизова Ш.Ш. Клиническая и аналитическая оценка применения «невидимых» адгезивных протоколов в реставрации фронтальных зубов (литературный обзор) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 456–459. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17758117>